

стосунків (2 шкала); аналіз конфліктів (3 шкала) та аналіз структурного рівня розвитку пацієнта (4 шкала).

DOI: 10.5281/zenodo.5844569

Олійник О. О.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПСИХОЛОГА

Становлення професійної ідентичності є важливим етапом в особистісному і професійному розвитку людини, а для професійної діяльності психолога набуває особливого значення. Розглядаючи проблему професійної ідентичності, варто звернутися до сутності поняття «ідентичність». Так, на думку Е. Еріксона це внутрішня неперервність і тотожність особистості, важлива характеристика її зрілості і цілісності, узагальнення досвіду, ототожнення з певними соціальними групами (Еріксон Е., 1996).

Науковці розглядають поняття ідентичності у кількох вимірах: індивідному, особистісному і соціальному (Еріксон Е., 1996; Яблонська Т., 2010). У психологічній науці існують різні погляди щодо трактування поняття особистісної ідентичності. Так, поняттям особистісної ідентичності окреслено стійку характеристику індивіда, її властивість та досягнення, що свідчить про особистісну зрілість людини; сукупність конституційних задатків, базових потреб, здібностей, значущих ідентифікацій і постійних ролей Его (Еріксон Е., 1996). Особистісну ідентичність також характеризують як інтегруючу, центральну якість, яка сприяє формуванню нерозривного зв'язку людини з соціальним оточенням. Дана якість суб'єктивно переживається як почуття внутрішньої тотожності та інтегрованості в просторово-часових межах, як образ Я, що приймається особистістю з усім спектром соціальних стосунків (Шамлян К., 2008). Особистісна ідентичність розглядається як вторинна якість відносно соціальної ідентичності, вона формується на основі понять, що формуються у процесі соціальної категоризації (Яблонська Т., 2010).

Ідентичність особистості формується під впливом соціально-культурних впливів, що свідчить про існування нерозривного зв'язку між ідентичністю та соціокультурним середовищем людини. Відтак, соціальна ідентичність відображає особливості взаємодії особистості з соціальним середовищем – у процесі соціальної активності особистість набуває соціальних ролей, засвоює мовленнєві патерни та моделі поведінки (Еріксон Е., 1996).

Вивчаючи поняття професійної ідентичності, слід зазначити, що воно тісно пов'язане з іншими різновидами ідентичності: особистісною, соціальною, етнічною, гендерною, віковою тощо. Особливістю професійної ідентичності, на відміну від інших, є її довільний характер її визначення та провідна роль мотиваційної сфери у цьому процесі (Шамлян К., 2008). Професійну ідентичність розглядають як характеристику особистості, що обирає і реалізує способи професійної взаємодії з оточуючим світом, а також знаходження сенсу самоповаги через виконання такої діяльності (Завалишина Д., 2001). Особливістю професійної ідентичності є те, що вона залежить від соціально-економічних змін; зміна професійної ідентичності залежить від бажання і зусиль окремої людини; актуалізація професійної ідентичності залежить від усвідомлення людиною цінності професійної реалізації (Шамлян К., 2008).

Професійна діяльність є однією з провідних видів діяльності дорослої людини, формою взаємодії з соціальним середовищем. Вона починає формуватися на етапі професійного самовизначення, часто ще в підлітковому віці. Аналізуючи особливості професійної діяльності психолога, варто відмітити, що основним інструментом його діяльності є особистість самого психолога.

У сучасних дослідженнях зазначається, що професіоналізм практичного психолога потребує цілеспрямованого та планомірного формування професійної ідентичності, яка є результатом когнітивного, емоційно-оціночного й поведінкового процесів ототожнення себе з професією та професійною спільнотою і поєднує: професійні знання та дії; знання людини про себе як представника певної професії (Дружиніна І., 2009).

Формування ідентичності майбутнього психолога тісно пов'язане із процесами професійної адаптації, яка є передумовою успішної ідентифікації психолога. Професійна адаптація характеризується активним засвоєнням професійної культури; пристосуванням до виконання професійних функцій і ролей, до нової соціально-професійної ситуації розвитку. У результаті професійної адаптації, професіоналізації формується професійна компетентність (Андрієвська-Семенюк О., 2020; Мельничук І., 2008).

Професійна ідентичність є обов'язковою складовою професійного становлення фахівця та однією з умов його формування. Її розглядають як сукупність когнітивних та емоційно-поведінкових особливостей особистості в процесі її професійного розвитку, уявлень про свої професійні можливості й здібності, здатність відповідати вимогам навколишнього середовища (Романишина О., 2016).

У психологічній літературі виділено такі форми професійної ідентичності: контрастно-позитивна (відповідність в оцінюванні особистісного і професійного «Я»); контрастно-негативна (розбіжність в оцінюванні реального «Я», ідеального «Я» і професійного «Я»); перспективно-позитивна (абсолютний збіг в оцінюванні реального та професійного «Я» з ідеальним «Я», що є свідченням ідеалізації себе як професіонала); перспективно-негативна (відповідність в оцінюванні професійного «Я» та ідеального «Я» та одночасно неадекватне оцінювання реального «Я» і професійного «Я»); ідеального «Я» і реального «Я»); проміжна (невідповідність усвідомлення цілей і засобів професійної діяльності з власними можливостями людини) (Вірна Ж., 2006).

Аналіз проблеми професійної ідентичності психолога та особливостей її формування дає можливість узагальнити: передумови її закладаються під час вибору майбутньої професії в підлітковому або ранньому юнацькому віці; активне її формування відбувається на етапі професійної підготовки у ЗВО; її розвиток триває протягом усієї професійної діяльності фахівця, а часто і протягом усього подальшого життя. Розвинена професійна ідентичність є запорукою успішної професійної реалізації та досягнення важливих цілей; важливою

передумовою подальшого професійного саморозвитку та самовдосконалення фахівця.

DOI: 10.5281/zenodo.5844575

Ольховський Д. Ф.

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ У СИТУАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО ПСИХОЛОГІЧНОГО ВІДБОРУ

Актуальність тематики дослідження обумовлена стрімким розвитком трудових відносин відповідно до нових викликів та завдань, які необхідно розв'язувати. Особистість в умовах сучасного вільного вибору місця роботи проходить професійний психологічний відбір, який відбувається за допомогою сучасних психодіагностичних методик. На сьогоднішній день на кожну посаду треба знайти людину, потім ввести та адаптувати її до виконання нею посадової інструкції та вимог корпоративної культури організації, допомогти оволодіти специфікою роботи, потурбуватися про те, щоб співробітник був максимально ефективним та водночас відчував баланс між роботою та особистим життям.

На думку вітчизняних науковців Н. Родіної та М. Вігдорчика, профвідбір являє собою таку систему засобів, яка забезпечує прогностичне оцінювання взаємовідповідності людини і професії. Основу профвідбору становлять конкретні нормативні характеристики професії (соціальні, організаційні та ін.) та індивідуальні особливості людини. Процес професійного відбору можна здійснювати цілим комплексом психодіагностичних методик, проте базові несвідомі тенденції кандидатів на посади можливо виявляти тільки за допомогою проєктивних методик, концептуалізованих у психодинамічній парадигмі (Родіна Н., Вігдорчик М., 2019). Саме тому, на їх думку, питання про роль актуальності досліджень базових несвідомих тенденцій у процесі професійного відбору фахівців в умовах інноваційних та високотехнологічних трендів в економічному розвитку держави і досі залишається відкритим. Н. Родіна зазначає, що, досліджуючи індивідуально-особистісні